

YOSHLARDA FUQAROLIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH EHTIYOJINI YANADA OSHIRISH MUAMMOLARI

Baymatova Umida Sapilayevna

Chirchiq oliy tank qo‘mondonlik muhandislik bilim yurti
Taktika kafedrası katta o‘qituvchisi, dotsent

Annotatsiya: “Taraqqiyot strategiyasi”da “Yoshlarni vatanparvarlik, fuqarolik tuyg‘usi, bag‘rikenglik, qonunlarga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida, zararli ta’sirlar va oqimlarga qarshi tura oladigan, hayotga bo‘lgan qat’iy ishonch va qarashlarga ega shaxs sifatida tarbiyalash...” kabi vazifalarning belgilanganligi yoshlarda fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirish ehtiyojini yanada oshiradi. Maqola yoshlar tarbiyasiga bag‘ishlanadi.

Kalit so‘zlar: o‘quv jarayoni, harbiy ta’lim, pedagog kadrlar, yetakchilik, rivojlantirish, samaradorlik, vatanparvarlik.

Dunyo ta’lim va ilmiy-tadqiqot muassasalarida yoshlarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalash mexanizmini rivojlantirishning konseptual yondashuvlari asosida uzluksiz rivojlantirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Harbiy ta’limni takomillashtirish va yoshlarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalash mexanizmini rivojlantirish, ta’lim tizimini modernizatsiyalash, ijtimoiy muhit talablariga integratsiyalash, tizimli tahlil qilish va ularga imkon beruvchi shart-sharoitlarni yaratish, shuningdek, yoshlarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalash mexanizmini rivojlantirishning shakllari va usullaridan samarali foydalanish mexanizmlarni ishlab chiqish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlarga alohida ahamiyat qaratilmoqda.

Bugungi globallashuv va tez sur‘atlar bilan o‘zgarib borayotgan murakkab va shiddatli davrda mamlakatimiz yoshlarini vatanparvarlik ruhini rivojlantirish va ularning ma’naviyatini yuksaltirish hamda turli xil tahdidlardan asrash, ularning xalqaro maydonda sodir bo‘layotgan jarayonlarning tub mohiyatini anglab yetishi, ushbu voqealiklar yuzasidan xolis va mustaqil fikrga ega bo‘lishi, yoshlarga e’tiborni kuchaytirish, ularni jangovar tayyorgarlik mashg‘ulotlariga, ma’naviy va mafkuraviy ishlarga, madaniyat, san’at, jismoniy tayyorgarlik va sportga keng jalb etish, ularga axborot texnologiyalaridan foydalanish ko‘nikmalarini singdirish, yoshlar o‘rtasida vatanparvarlikni, harbiy burchni, xalqparvarlikni targ‘ib qilish, dunyoda sodir

bo'layotgan harbiy va siyosiy hodisalar bo'yicha bilimlarini oshirish kabi masalalar dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Mamlakat tinchligi va rivojining buguni, kelajagi bo'lgan yoshlar jahonda ro'y berayotgan vaziyatlarga o'z shaxsiy pozitsiyasining bo'lishi, o'z mamlakati kelajagi uchun qayg'urishida ularda vatanparvarlik ruhini yanada rivojlantirish, har qanday murakkab vaziyatlarda tezkor va mustaqil ravishda nostandart qarorlar qabul qilish malakalarini oshirish bo'yicha ham ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

Butun jamiyatimizda bo'lgani singari harbiy ta'limda ham katta o'zgarishlar yuz beryapti. Qurolli Kuchlarimiz mamlakatimiz mustaqilligining kafolati va asosiy ramzlaridan biri bo'lib yangidan barpo etildi. Davlatimiz mudofaasini harbiy vatanparvarlik sifatлари, milliy va jangovar ruhi yuksak harbiy xizmatchilarsiz tasavvur qilish qiyin.

Bugungi kunda harbiy ta'limni takomillashtirish va yoshlarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalash mexanizmini rivojlantirish borasida huquqiy asos yaratilib davlat tomonidan amaliy ishlar amalga oshirilib kelinmoqda.

Jumladan: 2016-yil 14-sentyabrda O'zbekiston Respublikasining 406-sonli "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi, 2018-yil 9-yanvardagi 458-sonli "O'zbekiston Respublikasining Mudofaa doktrinasini to'g'risida"gi Qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha "Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi, 2017-yil 30-iyundagi PF-6017-son "O'zbekiston Respublikasida Yoshlarga oid davlat siyosatini tubdan isloh qilish va yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi, 2017-yil 5-iyuldagi PF-5106-son "Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida"gi, 2019-yil 8-oktyabrdagi PF-5847-son "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida", 2020-yil 29-oktyabrdagi PF-6097-son "Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi, 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi va 2023-yil 11-sentyabrdagi PF-158-son "O'zbekiston – 2030"

strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmonlari, 2017-yil 20-apreldagi PQ-2909-son “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi, 2017-yil 28-iyuldagi PQ-3160-son “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani rivojlantirishni yangi bosqichga ko‘tarish to‘g‘risida”gi, 2018-yil 5-iyundagi PQ-3775-son “Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi, 2018-yil 14-avgustdagi PQ-3907-son “Yoshlarni ma’naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta’lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 9 oktabrdagi 809-son [“O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim muassasalarining harbiy tayyorgarlik o‘quv bo‘linmalari to‘g‘risidagi Nizomni tasdiqlash to‘g‘risida”](#)gi, 2018 yil 23 fevraldagi 140-son “Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi va 2023 yil 29 iyundagi 267-son “Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlari samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarorlari mazkur faoliyatga tegishli meyoriy-huquqiy hujjatlar ҳисобланади.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti – Qurolli Kuchlar Oliy Bosh qo‘mondoni Shavkat Mirziyoyev Miromonovich ta’kidlaganlaridek: “Milliy tarixni milliy ruh bilan yaratish kerak. Aks holda uning tarbiyaviy ta’siri bo‘lmaydi. Biz yoshlarimizni tarixdan saboq olish, xulosa chiqarishga o‘rgatishimiz, ularni tarix ilmi, tarixiy tafakkur bilan qurollantirishimiz zarur”.

Hammamizga ma’lumki, dunyoning turli mintaqalarida sodir bo‘layotgan qurolli mojarolar tahlilini ko‘rib chiqadigan bo‘lsak, harbiy xizmatchilarda milliy g‘urur, jangovar va milliy ruh, mafkuraviy immunitet rivojlanmaganligi uchun boshqa davlatlarning harbiy xizmatchilari qurolli to‘qnashuvlar oqibatida o‘zining harbiy burchini, vatanini asrab avaylashni va harbiy xizmat majburiyatlarini unutib yubormoqdalar.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti – Qurolli Kuchlar Oliy Bosh qo‘mondoni Shavkat Mirziyoyev Miromonovich ta’kidlaganidek, “Har qanday tahdid va xatarlarga munosib zarba berishga tayyor milliy armiyamiz – xalqimiz, mamlakatimizning

ishonchli va mustahkam qalqonidir. Shuning uchun biz hozirgi kunda harbiy kadrlarning jangovar qobiliyati va tayyorgarligi bilan birga, vatanparvarlik tarbiyasiga jiddiy ahamiyat qaratyapmiz. Ya'ni, har bir askar va serjantda, ofitser va generalda, butun shaxsiy tarkibda milliy ruh va g'urur kuchli bo'lishi kerak. Milliy ruh, bu – yengilmas kuch. Milliy ruh kuchli bo'lsa, iroda, jangovar salohiyat ham yuqori bo'ladi. Kelajakda harbiy bo'lishni orzu qiladigan botir farzandlarimiz milliy ruhni, muqaddas Vatan taqdiri uchun mas'uliyat tuyg'usini qaerdan oladi? Vatanimiz boy tarixidan, Amir Temur kabi buyuk ajdodlarimiz jasoratidan oladi. O'z oilasi, mehribon ota-onasi hamda el-yurtimizning ishonchi, g'amxo'rliqi va e'tiboridan oladi. Yoshlarga hamisha o'rnak va namuna bo'lib kelayotgan chinakam fidoyi harbiylardan oladi”.

Foydalangan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. “O'zbekiston” –T., 2023.
2. O'zbekiston Respublikasining mudofaa doktrinasini to'g'risida. 2018 yil 9 yanvardagi O'RQ-458 sonli Qonuni. Toshkent-2018.
3. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: O'zbekiston, 2017.
4. Mirziyoyev Sh.M. Milliy Armiya va xalqimiz qancha yaqin, bir tanu bir jon bo'lsa, shuncha qudratli bo'ladi // Xalq so'zi. – T., 2018. – 13 yanvar.
5. O'zbekiston Respublikasining 2016 yil 14 sentyabrdagi O'RQ-406-sonli “Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida”gi Qonuni.
6. O'zbekiston Respublikasining 2018 yil 9 yanvardagi 458-sonli “O'zbekiston Respublikasining Mudofaa doktrinasini to'g'risidagi Qonuni.
7. O'zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentyabrdagi O'RQ-637-sonli “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni: <https://lex.uz/docs/-5013007>
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha “Harakatlar strategiyasi to'g'risida”gi Farmoni.